

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliyev R.I.** – G'o'za genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердиң ол дүнья хэм өлим ҳақкындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни тергов қилишда махсус билимлардан фойдаланишинг концептуал муаммолари ва истикболлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sínsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар қосықларының орны хэм әҳмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesligi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlari o'zbeklarining dafn marosimlari
Qurbanova Z.I.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada Qoraqalpog'istonning janubiy hududlarida (To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy va Amudaryo) yashovchi o'zbeklarning dafn marosimlari dala etnografik materiallari asosida ko'rib chiqilgan. Dafnoldi va dafn amaliyotlarining mahalliy variantlariga e'tibor qaratilgan. Mintaqaviy xususiyatlar, xususan, marhumning joylashuvi, sadr marosimining ijro etilishi, shuningdek, ayollar muhitida marosimning to'g'riligini ta'minlovchi diniy bilimlari ayollarning otincha/xalifa roliga e'tibor qaratilgan. Qiyosiy-tipologik yondashuv don sepish yoki "himoya" harakatlari kabi mahalliy urf-odatlarda Markaziy Osiyo xalqlarini hayotning muqaddas chegaralariga bo'lgan munosabatida birlashtiruvchi umumimintaqaviy o'xshashliklarni ko'rish imkonini berdi. Qayd etilgan hududlarning dafn marosimlari dinamik tizim bo'lib, diniy "karkas" vorisilikni saqlab qoladi va sinkretik elementlar mahalliy ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashishda davom etadi, degan xulosaga kelindi.

Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана
Курбанова З.И.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье на основе полевых этнографических материалов рассматриваются похоронная обрядность узбеков, проживающих в южных районах Каракалпакстана (Турткульском, Элликкалинском, Берунийском и Амударьинском). Уделено внимание локальным вариантам предпогребальных и погребальных практик. Выявлены региональные особенности, в частности, размещение покойного, исполнения обрядового оплакивания *sadr*, а также уделено внимание роли женщин-специалистов религиозного знания *otincha/xalifa*, обеспечивающих корректность ритуала в женской среде. Сравнительно-типологический подход, позволяет увидеть в локальных обычаях, таких как рассыпание зерна или «охранительные» действия, общерегиональные параллели, объединяющие народы Центральной Азии в их отношении к сакральным рубежам жизни. Сделан вывод о том, что похоронная обрядность названных районов представляет собой динамичную систему, где религиозный «каркас» сохраняет преемственность, а синкретические элементы продолжают адаптироваться к местным социально-культурным условиям.

Funeral rites of Uzbeks of the southern regions of Karakalpakstan
Kurbanova Z.I.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article examines the burial rites of Uzbeks living in the southern regions of Karakalpakstan (Turtkul, Ellikkala, Beruniy, and Amudarya) based on field ethnographic materials. Attention is paid to local variants of pre-and funeral practices. Regional characteristics have been identified, specifically the placement of the deceased, the performance of ritual mourning *sadr*, and the role of female religious knowledge specialists *otincha/halifa* in ensuring the correctness of the ritual within the women's environment. The comparative-typological approach made it possible to see in local customs, such as grain scattering or "protective" actions, general regional parallels that unite the peoples of Central Asia in their attitude toward the sacred boundaries of life. It was concluded that the burial rites of the mentioned regions represent a dynamic system where the religious "framework" maintains continuity, while syncretic elements continue to adapt to local socio-cultural conditions.

**НӨКИС АЙМАҒЫНДА ЖАСАЎШЫ ӨЗБЕКЛЕРДИҢ ОЛ ДУНЬЯ
ҲӘМ ӨЛИМ ҲАҚҚЫНДАҒЫ ҚАРАСЛАРЫ**

Нуратдинова Г.Қ.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақстан Республикасы аймағында жасаўшы өзбек миллетине тийисли халық ҳаққында этнография илиминде арнаўлы илимий мийнетлер жүдә аз. Бул халық қатламының мәдений өзгешеликтери, социаллық орталығы, турмыс тәризи ҳаққында 1946–1953-жылларда белгили рус археологы С.П. Толстов тәрәпинен әмелге асырылған Хорезм археология-этнографиялық экспедициясының ағзасы этнограф алым К.Л. Задыхина тәрәпинен алып барылған илимий изертлеулердиң нәтийжеси болған «Хорезм археология – этнография экспедициясы мийнетлери» атамасында жәрияланған «Әмиўдәрья дельтасы өзбеклери» атамасындағы көлемли мақаласынан тысқары мийнет жоқтың қасында.

К.Л. Задыхина тәрәпинен жазылған бул мийнетте илимпаз тийкарынан өзиниң илимий изертлеулерин алып барған аймақтағы өзбеклер арасында еле урысшылық белгилери ҳәм атамалары сақланып қалғанын көрсетеди. Сондай-ақ, ол сол аймақта жасап атырған халықлар арасында «Араллы өзбеклер» атамасы менен белгили болған, ҳәр қыйлы урыўлардан ибарат Қоңырат өзбеклери ҳаққында ғана сөз етеди. Бул мийнеттиң этнографиялық баҳалылығы сонда, алым өзиниң илимий объекти болған Қоңырат аймағында жасаўшы өзбеклерден тысқары олардың Қарақалпақстанның басқа қайсы аймақларында жасайтуғынлығы ҳаққында силтеме беріў менен бирге, урыўлық қатнасықларға ийе өзбеклердиң бул қатламы-

ның Әмиўдәрья дельтасы хәм Хорезмге қоныс басыўының сиясий себеплери, қонысласыў аймақлары хәм дәўирлери ҳаққында бар болған тарийхий хәм илимий дәреклерди илимий изертлеў объектине тартады. Келтирилген тарийхий хәм этнографиялық баҳалылыққа ийе бул дәреклер ең алды менен бизге Қарақалпақстанның басқа аймақларында солардың арасында Нөкис қаласында жасаўшы өзбеклер арасында этнографиялық изертлеўлер алып барыўымызда тийкарғы бағдар берийўши илимий дәреклерден есапланды.

Бизиң илимий изертлеўимиздиң тийкарғы объекти болған Нөкис қаласында жасаўшы өзбеклердиң ең ири компоненти хәм өзине тән этникалық өзгешеликти сақлап қалған орындардың бири бул қаланың халық арасында «Май аўыл» атамасы менен белгили болған, ал хәзирги ўақытта «Боз аўыл» МПЖ ға қараслы «Өзбек аўыл» аймағы есапланады. Дәслеп Нөкис районы аймағына кейин 1997-жылдан баслап Нөкис қаласына қараслы бул аўылда аймақ колхоз аталған дәўирде бул жерде көпшилиги жергиликли респондентлердиң берген мағлыўматы бойынша, өзбек миллетиниң Қоңырат урыўына тийисли болған 100 ден аслам хожалық жасаған. Бул қатлам тийкарынан дийханшылық пенен шуғылланып, Нөкис қаласын овоц хәм палыз өнимлери менен тәмийинлеўши тийкарғы коллективлик хожалықлардың бири болған. Өзбеклер бул жерде тийкарынан қарақалпақ хәм қазақлар менен қоңсылас болып, олар менен хәр тәреплеме жақын мәдений хәм социаллық қатнасықта болған.

1930-жылы сол дәўирлерде Қарақалпақстанның пайтахты болып есапланған Төрткүл қаласы Әмиўдәрьядағы тасқын себепли суў алып пайтахт сыпатында Нөкис қаласы белгиленеди хәм пайтахт этирапындағы аймақларда колхозластырыў ислери басланады. Усы аймақта жасаған хәм колхозда аграрном ўазыйпасын атқарған хәзир 87 жасқа толған респондент Қалбай Нуратдиновтың берген мағлыўматларына қарағанда, сол колхоздың шөлкемлестириў ислеринде басшылық еткен Б.Әметовтың айтыўы бойынша бизиң илимий изертлеў объекти болған өзбеклер топары тийкарынан Қоңыратлы Араллы өзбеклерден болып, олар Нөкис аймағына «1-май» колхозының шөлкемлестириўи менен дәслеп Саманбай мәканынан көшип усы жерге қоныс басқан. Бул факт усы аймақта жасаўшы үлкен жастағы респондентлер тәрепинен де өз тастыйықлаўын тапқан. 1930–1935 жыллар аралығында тийкар салынған бул коллективлик хожалықты шөлкемлестириў иси өзбек миллетине тийисли болған Балтабай Әметов тәрепинен әмелге асырылған [1].

Өткен әсирдиң 50-жылларының өзінде бул «1 Май» колхозы Нөкис қаласынын овоц, палыз, гөш, мәйек өнимлери менен тәмийин-

леўши бирден бир колхозлардың бири болғанлығы хәққында усы қаланың турғыны И.Шагилов та өзиниң мемуарында айтып өткен [2, 158-159-бб.].

Аймақта дала жазыўларын алып барыў даўамында респондентлерден бизиң илимий изертлеўимиздиң объекти болған нөкисли өзбеклердиң ол дүнья хәм өлим хәққында қараслары хәққында жазып алынған мағлыўматлар бул этник қатламның оларға қоңсы жасап атырған басым көпшилиги қарақалпақ хәм қазақлардан ибарат болған турғынлар уқсас екенлиги менен Қарақалпақстанның Хорезмге қоңсылас қубла аймағында жасаўшы өзбеклерден белгили дәрежеде өзгешеликке ийе екенин көрийге болады.

Илимий сапар даўамында жергиликли, усы мәхәлледе жасаўшы 20 дан аслам хәр қыйлы жастағы респондентлерден ол дүнья хәм өлим хәққында жазып алынған мағлыўматлар анализи олар келтирип өткен мағлыўматларды мазмунына қарай еки топарға бөлийди талап етеди. Биринши топарға ол дүнья хәм өлим хәққында қараслары Ислам дини хәм ислам тәлийматы менен байланыслы болған респондентлер қатламынан, ал екинши топар Ислам дини хәм ислам дини қабыл етилгенге дейинги диний исенимлер хәм хәр қыйлы культлерге байланыслы исенимлердиң ислам дини менен бирикпесинен пайда болған синкретик формаға ийе қарасларға ийе респондентлер топары киреди.

И.Задыхина өзиниң 1947-жылы Қоңырат аймағында алып барған этнографиялық изертлеў жумысларының нәтийжелери сәўлеленген мақаласында «этнографиялық экспедициясының аймақтағы өзбеклер арасында жумыс алып барыў даўамында жергиликли халық арасында мусылманшылық қағыйдасына муўапық күнине бес мәртебе намаз оқыў шәртиниң жаслар, хәтте орта жастағы адамлар тәрепинен де орынланыў жағдайлары бақланған жоқ», – деп жазады [3, 108-б.].

Алым тәрепинен келтирилген бул факттың себепин сол дәўирде совет хәкіметиниң динге байланыслы алып барған сиясаты ямаса хәр қандай динди өз ерки менен қабылаў процесси ушын тәбийи болған бурынғы хәм соң қабыл етилген динлердиң өз-ара контаминацияланыўы факторы менен байланыслы болыўы мүмкин, себеби көшпели өзбеклер де басқа да көшпели түркий тайпалар сыяқлы Ислам динин өз ерки менен қабыллағанлықтан оның социаллық курамының ағзаларының хаммеси де ислам шәртлерин толық орынланыўына әмел қыла бермеген.

Мәмлекет өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин диний еркинлик, Ислам дини арқалы ерисилген мәдений қәдириятларды тиклеў мәселеси мәмлекет тәрепинен тийкарғы ўазыйпалар сыпатында қаралыўы менен Республика бойлап мешитлердиң тийкарғы диний саўат-

лықты арттырыў орайына айланыўы менен халық арасында диний саўатқа хам диний дәрежеге ийе адамлардың пайда болыўына тийкар салады.

Бизиң илимий изертлеўимиздиң объекти болған «Ўзбек аўыл» аймағында жасаўшы сол аймақта диний мәресимлер, диний мәселелер бойынша шуғылланыўшы аўыл молласы хэм оның жәрдемшилери сондай ақ олар менен пикирлес респондентлерден ол дүнья хэм өлим ҳаққында алған мағлыўматлар бойынша: «Рух денени тәрк еткеннен кейин оның ушын Барзахтағы өмир басланады. Барзах олардың айтыўы бойынша бул тирилер дүньясын бейиш пенен дозақтан айырып туратуғын тосық элем. Рух ол жерде Ақыретке дейин яғный барлық инсанлар қайта тирилип дүньяда қылған әмеллери ушын есап берилип, Жәннет ямаса Дозаққа ҳүким етилетуғын ўақытқа шекем жасайды.

Барзахта адамлар үш ҳалаттың биринде болады. Бириншиси тақыўалы, мөмин ҳалаты. Еки периште Мункар хэм Накир келип «Рәббиң ким?», «Диниң қандай?», «Сизлерге жиберилген мына киси ким?» деген үш саўалды береді. Мөмин бул саўалларға «Рәббим Аллах», «диним Ислам», «Бизге жиберилген киси Мухаммед пайғамбар» – деп жуўап береді. Екинши ҳалат кәшир ямаса мунапық адам ҳалаты. Ол үш саўалға да «билмеймен» деп жуўап береді. Сонда Мункар менен Накир бундай адамларға дәслеп Жәннеттиң есигин ашып ишин көрсетеди, кейин Дозақтың ишин көсетип «сен усы жерге барасаң» дейди екен. Сонда олар Аллаға жалынып «Қыямет қайым қылма!» деп жылайды екен. Бирақ Аллам оларды дозаққа жибереди екен. Үшинши ҳалатта тирилигинде гүна да саўап та ислегенлер ҳалаты. Бундай адамлар Барзахта кәшир азабын Ақыретке шекем тартады екен, бирақ ислген саўаплары ушын Аллам олардың кеширип, ақыры Бейишке жибереди екен» [4].

Мәхәллениң мусылманшылық шәртлерине әмел қылыўшы хам күнлик бес намазды орындаўшы үлкен хэм орта жастағы ағзаларының хэммеси Ислам дининиң ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы концепциясына исенеди. Олар «инсанның бул дүньядағы өмири бул сынақ, инсанның ҳақыйқый өмири болса Ақыреттен кейин басланады» деп түсинеди. Олардың бул диний исениминиң тийкары ең алды менен мусылманлардың муқаддес есапланған китабы Қуран хэм оған жазылған комментарийлерден ибарат «Тафсирлер» атамасындағы диний әдебиятлар жатады. Қуран китабында «Барзах», «Ақырет», «Жәннет хэм Дозақ» ҳаққында «Аль Мумин», «Гафир» сүрелеринде исламның «өлим хэм ол дүнья» ҳаққындағы концепциясы өз сәўлелениўин тапқан [5, 23, 40, 55, 100-6.].

Екинши топарға кириўши өзбек турғынларынан алынған өлим, ол дүнья ҳаққындағы

алынған мағлыўматлардың анализи жуўмағы төмендеги мазмундағы көринисти пайда етеди. Бул тайпадағы өзбек турғынларының қарасы бойынша, жан денени тәрк еткеннен кейин жерге көмилген дене ширип жоқ болып кетеди де, рух көзге көринбейтуғын ҳалатқа киреди. Рух өзиниң бурын дүньядан өткен ата-бабаларының қасына барады. Дүньядан өткенлердиң де тирилер сыяқлы өз мөканы, үйи болып, мархумлар олардан алдын дүньядан өткен ата-баба, туўысканларының қасына барады [6].

Адамның жаны шыққаннан кейин 40 күнге шекем тири ўақтында мөкан еткен жерин, үйин, жақынларын қыйып кете алмай оларды айланшықлап жүреди. 100 күннен кейин рух тынышланып, ал 1 жылдан кейин өзиниң буннан былай жасайтуғын мөканын табады екен. Сонлықтан тирилер мархумның рухы тынышланыўы ушын оның қайтыс болғанының 7, 40, 100 хам 1 жыл толған күнлерин белгилеп оның тынышланып, өз мөканын табыўы ушын оларға усы мәресимлерди арнайды екен [7].

Халықтың ийманлы, оқымыслы, жақсы инсанлар болыўында үлеси көп уламалар, ел басқарған ел басшылары, халық арасында айрықша хұрмет иззетке ийе болған инсанлардың рухы олар бул дүньяны тәрк етсе де олардың рухы тирилерди қоллайтуғын дәрежедеги күшке ийе болады. Бурын дүньядан өткен улды улама әўлийе бабаларымыз болған Султан Ұәйис, Даўыт ата, Кетпенши баба, Әзизлер баба, Юсип баба сыяқлы уламалардың мазарларын зиярат етиў олардың рухына дуўа оқыў тирилер ушын пайдалы. Олар тирилердиң мүшкиллерин аңсат етеди, мүтәжине жәрдем береді. Перзентсизге перзент, кесели барларға шыпа, дәўлетсизге дәўлет берип, ислериниң оңалыўына тәсирин тийгизгениниң көп мәртебе гүўасы болғанбыз [8].

Усы жоқарыдағы қарасларға ийе респондентлерге берилген «Усы сиз сыпатлаған мархумлар әлеминде «Бейиш» хэм «Дозақ» бар ма?» деген саўалға олар төмендеги мазмундағы жуўапты берди: «Бул дүньядан өткенлердиң хэммеси Бейиштен орын алады. Жаратқан ийемиз олардың гүнәлары барларын кеширип оларға Бейиштен орын береді. Тирилердиң мархумлардың жайының Жәннетте болыўын тилеп оқыған дуўалары олардың жәннетий болыўына үлкен тәсири бар» [9].

Бул топардағы респондентлерден «Тәңри, Алла, Қудай усылардың қайсысы әлемди, өлим менен өмирди, бейиш пенен дозақты жаратқан?» деген сораўға олар төмендегише жуўапты береді: «Ата-бабаларымыз бурын Тәңриге сыйынған. Мусылманшылықты қабыл еткенимизден кейин, Тәңриниң орнына Алламыз деп сыйындық. Дин өзгергеннен кейин жаратқанның аты да өзгерген болыўы керек. Сөз арасында жаратқан ийемизди бурынғы әдет пенен Тәңри, Қудай деп атаў бизге әдет болып кеткен. Бизлер бала ўақтымызда әсиресе

кемпир апаларымыз көбирек Тәңрини тилге алатуғын еди. Бирақ бәриниң төркиниң дүньяны, өлим менен өмирди, бейиш пенен дозақты сол жалғыз Ийемиз жаратқан. Аўылдың көпшилиги әсиресе жасы үлкенлердиң бәри намаз оқыйды. Кейинги ўақытларда олардың қатарына бирең сараң жаслар да қосылған»

Бул жоқарыдағы факт мәхәллениң өзбек миллетине тийисли турғынларының екинши топарына тийисли ағзаларының өлим хәм ол дүнья ҳаққындағы қарасларында Ислам дини менен бирге исламға дейинги хәм ислам дини менен қатар жасап атырған диний исеним хәм культлер менен байланыслы қараслар орын алған менен биринши топардан ажралып турғанын көриўге болады. Бул топардың өлим хәм ол дүнья ҳаққындағы қарасларында ең алды менен көзге тасланатуғын өзгешелик бул Тәңришилик дининиң ол дүнья хәм өлим ҳаққындағы концепциясы хәм әсиресе, бурын көшпели турмыс кеширген түркий халықлардың диний санасында айрықша раўажланған ата – бабалар, әўлийелер, мархумлар, мазарлар культлери сондай – ақ сол дин хәм культлерге байланыслы болған рух ҳаққындағы анимистлик қараслар элементлериниң ислам дининине бейимлестирилген синкретик формасы.

Дүньяда түркий тиллес халықлар арасында монотеистлик дин сыпатында кең таралған Тәңришилик дини концепциясы бойынша «өлим» бул өмирдиң ақыры емес, ал рухтың денени тәрк етип, бул дүньяға яғный тирилер дүньясына параллель дүньяда жасаўын даўам етиўи болып есапланады. Өлилер бул қарас бойынша, бурын дүньядан өткенлердиң қатарына қосылады хәм тирилердиң бул дүньядағы хәрекетлеринен, тәғдиринен хабардар болып турады хәм олардың тәғдирине тәсир ете алатуғын ҳалатқа ийе. Тек өзбеклер емес, көпшилик түркий тиллес халықлар лексикасында сақланған «Ата-бабалар рухы медет болсын!» тилеги Тәңришилик дини хәм оның анимистлик тәбияты менен байланыслы жүзеге келген Ата-бабалар хәм мархумлар культиниң айқын көриниси. Бул топарға кириўши өзбек миллетине тийисли респондентлер қарасларында Жоқарғы күш есапланған ислам дининдеги Аллах, тәңризм дининдеги Тәңри хәм Қудай арасында дерлик парық жоқ. Олар ушын олардың үшеўи хәр қыйлы атамадағы бирақ бир абсолютли қудиретке ийе, дүньяны жаратқан хәм инсанның өмири хәм ол дүньядағы тәғдирин белгилеўши қудирет. Бул көзқарастың қәлиплесиўине, бизиңше, Ислам хәм тәңризм динлериниң монотеистлик, яғный жалғыз Қудайға исенимге тийкарланған характери

тийкарғы себеплерден бири болып табылады. Екинши себеби сыпатында ислам дини бизге белгили, көшпели хәм ярым көшпели турмыс кеширген түркий тиллес халықлары тәрепинен ықтыярлы түрде қабыл етилген. Хәр қандай динниң структурасында сол динниң қәлиплесиўинде бурынғы динлердиң компонентлери болатуғынлығын есапқа алған жағдайда да, хәр қандай жәмийетлик орталықтың басқа динди ықтыярлы қабыл етиўи сол орталық ушын олар әсирлер бойы шәртлерине әмел қылып келген бурынғы динниң қарасларын жаңа қабыл етилген динге бейимлестириў еркинлиги басым болатуғынлығы белгили. Бул факт бизиң изертлеўимиздиң объекти болған Нөкисли өзбеклердиң диний қарасындағы ата-бабалар, мархумлар, мазарлар культлери менен байланыслы болған қарасларында да белгили дәрежеде өз көринисин тапқан. Нөкисли өзбеклердиң ол дүнья хәм өлим ҳаққындағы қараслары менен тиккелей байланыслы болған ата-бабалар, мархумлар хәм мазарлар менен байланыслы культлердиң дәреклери олардың тарийхый өмириниң ең дәслеки дәўирлерине барып тақалады. «Олардың тийкарында қәўим, урыўдың тийкарын салыўшы биринши адам, яғный дәслеп зооморфлы кейин антромофлы көрниске ийе болған ата-баба тулғасы турады. Мифлик дәўирге тийисли бул тулға эмпирикалық яғный тарийх есабы жүргизиле баслаған дәўирлерге келип, ол космослық масштабтағы дүньяны жаратыўшы абсолют күш есапланған Жоқарғы илах түсинигине теңлестириледи хәм ол басқа, яғный, мархумлар дүньясында турып тирилер өмирине тәсир ете алатуғын күш сыпатында адамлар санасынан орын алады» [10, 334-б.].

Кейинги дәўирлерде сол дәслепки ата-баба жәмийеттиң тарийхында жасап өткен белгили тулғалар исимлери менен байып барады хәм олар жерленген мәканлар сыйыныў, зиярат етиў орынларына айланады. Бизиң илимий изертлеў объектимиздиң орайы болған Нөкисли өзбеклердиң ол дүнья хәм өлим ҳаққындағы қарасларында да бул культлердиң реликт формалары сақланған.

Бизиң нөкисли өзбеклердиң ол дүнья хәм өлим ҳаққындағы қараслары ҳаққында топланған мағлыўматлар анализи бизге бул этник топардың бул қубылыслар ҳаққындағы диний қараслары тийкарында Ислам дини сондай – ақ ислам дини ызамлылықларына бейимлестирилген Тәңришилик дини хәм ата – бабалар, мархумлар, мазарлар культлериниң бирикпесинен ибарат синкретик формасы жатауғынлығын көрсетеди.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Дала жазыулары. №7, Нөкіс. Нураддинов Қалбай. 1939 ж., қарақалпақ.
2. Шагилов И. Өткен күнлерди еслеймен. – Нөкіс. 2012. Б. 158 – 159.
3. Задыхина К.Л. Узбеки дельты Аму-дарьи. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – Москва. 1958. с. 108.
4. Дала жазыулары. №1, 2026-ж. Нөкіс. Юсупов Жумабай. 1959-ж. өзбек; № 2, 2026. Нөкіс. Пиржанов Бийсенбай. 1968-ж. өзбек, № 3. 2026. Нөкіс. Курбанбаев Танатар. 1950-ж. өзбек.
5. Куран. 23. 100; 40. 55
6. Дала жазыулары. № 3. 2026 ж. Нөкіс. Артықбас-
ва Айым. 1945-ж. өзбек.
7. Дала жазыулары № 7. 2026. Нөкіс. Сейтжанова Бийбайша. 1944-ж. өзбек.
8. Дала жазыулары. № 6. 2026. Нөкіс. Бийбайша Жәдигерова 1950-ж. Өзбек.
9. Дала жазыулары. № 10, 2026. Нөкіс. Жапақова Үмит. 1943-ж. өзбек, №11, 2026. Куденова Мухаббат. 1972-ж. өзбек. №12, 2026. Сейтжанов Тынышлық. 1950-ж. өзбек.
10. Бессмертная О.Ю., Рябинин А.Л. Предки. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Москва. 1992. с. 334.

Нукус ўзбекларида ўлим ва нариги дунё ҳақидаги диний тасаввурлар
Нураддинова Г.К.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мақолада нукуслик ўзбекларнинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги қарашлари тадқиқ қилинади. Мақола муаллифи мазкур ҳудудда амалга оширилган дала ёзувлари ва ушбу ҳудуд респондентлардан олинган маълумотларнинг таҳлили асосида ўларнинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги қарашларининг ўзига ҳослигини жиҳатидан икки асосий гуруҳдан таркиб топганини аниқлайди. Жамоавий эътиқодларнинг тириклар дунеси муоммаларига устивор юналтирилганлиги билан ўлим ва нариги дунёга нисбатан амбивалент муносабат жамоанинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги тасаввурларда турли анъаналарнинг бирга мавжуд бўлишига ва бирга яшашига имкон беради.

Представления нукусских узбеков о загробной жизни и смерти
Нураддинова Г.К.

Қарақалпақский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Карақалпақского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье рассматриваются религиозные представления нукусских узбеков о смерти и загробной жизни. На основе проведенных полевых записей и из научного анализа данных, полученных от респондентов данного региона, автор статьи выделяет две основные группы по их представлению смерти и загробной жизни. По заключению исследователя, амбивалентное отношение к потустороннему миру в сочетании с преимущественной направленностью общинных культов на проблемы жизни живых допускало сосуществование разных традиций и представлений о смерти и загробной жизни. Эта особенность создала синкретическую и противоречивую картину о смерти и загробной жизни в представлениях данной этнической группы.

Representations of Nukus Uzbeks regarding the afterlife and death
Nuratdinova G.K.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article examines the religious beliefs of Nukus Uzbeks regarding death and the afterlife. Based on the field recordings conducted and their scientific analysis of data obtained from respondents in this region, the author of the article identifies two main groups based on their perception of death and the afterlife. According to the researcher's conclusion, an ambivalent attitude toward the afterlife, combined with the predominant focus of communal cults on the problems of the living, allowed for the coexistence of different traditions and ideas about death and the afterlife. And this feature created a syncretic and contradictory picture of death and the afterlife in the perceptions of this ethnic group.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ӨЗБЕКЛЕРДИҢ ШАҢАРАҚ ДӘСТҮРЛЕРИ ХӘМ ҮРП-ӘДЕТЛЕРИНЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛҚЫЛАУЫ

Якупов М.О.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академиясы Қарақалпақстан бөлімінің
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкіс қаласы*

Қарақалпақстан Республикасы көп миллетли хәм көп мәдениятлы аймақ болып, өзиниң бай тарийхы, терең тамырлаған дәстүрлери менен айрықшаланады. Бул аймақта жасайтуғын хәр бир миллет, өз турмысын, қатнасықларын, мийрасларын жәмийетлик таңлауларға сай қәлиплестириу менен бирге, өзине тән этнографиялық

терминлер хәм атамалар системасын қәлиплестирген. Соның ишинде Қарақалпақстанда жасайтуғын өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине тийисли болған этнографиялық терминлердиң этнолингвистикалық талқылауы, халықтың материаллық хәм руўхый мәдениатын терең үйрениуде айрықша әҳмийетке ийе.